

Les peintures : une source majeure de microplastiques dans l'environnement

Devenir, effets et stratégies d'atténuation

Introduction

Les microplastiques (MP) sont de petits fragments de plastique (de plus grande dimension ≤ 5 mm). Ils sont largement répandus dans l'environnement, et leur nocivité est avérée à plusieurs niveaux d'organisation biologique^{1,2}. On distingue généralement les microplastiques primaires, qui sont fabriqués à une taille plus petite que 5 mm, comme les granulés plastiques industriels³, ainsi que les particules de plastique ajoutées intentionnellement à des produits tels que les peintures et les cosmétiques⁴; et les microplastiques secondaires, issus de l'usure d'objets de plus grande taille, notamment les pneus⁵, les textiles⁶ et les débris plastiques. On estime que 12,7 millions de tonnes de microplastiques sont libérés dans l'environnement chaque année.⁷ Les microplastiques étant persistants et ne pouvant être éliminés facilement, les interventions visant à minimiser leurs rejets dans l'environnement sont essentielles.

Ce document se concentre sur les peintures, considérées comme l'une des principales sources de microplastiques dans l'environnement, avec des rejets annuels estimés à environ 4,68 millions de tonnes⁷.

Les peintures comme sources de microplastiques

En moyenne, la peinture contient 37 % de polymères, tels que les polyacryliques et les poly(méth(acrylates)), les résines époxy et les polyuréthanes, qui sont dissous dans des solvants organiques pour produire des peintures à l'huile ou dispersés dans l'eau sous forme de particules hydrophobes (de taille environ $1 \mu\text{m}$) pour produire des peintures à l'eau⁸. Outre les polymères, divers additifs chimiques peuvent être incorporés pour faciliter l'application et répondre à d'autres exigences, on peut citer des colorants, des liants, des agents antisalissures, des agents anticorrosion, des algicides, des bactéricides et d'autres substances chimiques destinées à améliorer l'adhérence, à réduire les salissures biologiques et à renforcer la tenue de la peinture après séchage⁹.

L'émission de peinture dans l'environnement se produit lors de l'application et de l'usure et à la

suite d'opérations d'entretien ou de décapage (Fig 1). Par exemple, des gouttelettes sont libérées pendant l'application de la peinture, en particulier par pulvérisation¹⁰. Des écailles ou de la poussière sont libérées lors de la dégradation de la peinture des bâtiments, des navires¹¹ et des structures fixes telles que les jetées et les plateformes pétrolières, les parcs éoliens offshore ou terrestres, ou encore lors du décapage, notamment par sablage, de l'ancienne peinture sur les bateaux ou les bâtiments^{12,13}. Le lavage des pinceaux et des rouleaux peut également entraîner le rejet de microplastiques dans les eaux usées ; si une partie peut être retenue lors du traitement des eaux usées, certains seront rejetés avec les effluents traités. De plus, les microplastiques retenus peuvent se retrouver sur les terres agricoles dans les zones où les boues sont utilisées comme matière fertilisante¹⁴. Les particules de peinture peuvent également entrer directement dans le milieu aquatique via les eaux de ruissellement des routes, par exemple celles provenant du marquage routier.

Figure 1. Schéma illustrant les sources d'émission de microplastiques issus de la peinture, leurs modes de formation tout au long de leur cycle de vie, ainsi que les milieux susceptibles de les recevoir et de participer à leur dispersion.

Impacts

Les additifs chimiques des peintures peuvent inclure des substances toxiques. Par exemple, les peintures antisalissures sont spécialement conçues pour empêcher la prolifération d'organismes, et ces peintures, particules comprises, peuvent entraîner le rejet de métaux et de biocides dans les sédiments environnants¹⁵. Les peintures antisalissures peuvent également contenir des composés organostanniques susceptibles de nuire aux organismes marins, tels que les gastéropodes¹⁶, ainsi qu'aux êtres humains¹⁷. Les composés organostanniques ont été associés à des perturbations endocriniennes entraînant la féminisation des gastéropodes (phénomène appelé « imposex »)¹⁸. Suite à la réglementation des composés organostanniques présents dans les peintures antisalissures par les États membres de l'ONU, on a pu constater une diminution de la prévalence de l'imposex chez les gastéropodes^{19,20}.

Interventions possibles

Les peintures et les microplastiques qui y sont associés sont rejetés à toutes les étapes de leur cycle de vie : de la production à l'élimination.

Les efforts réglementaires devraient cibler les mécanismes de rejet et d'entrée dans l'environnement des microplastiques issus des émissions de peinture. Des mesures réglementaires, similaires à celles mises en œuvre par la Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires (AFS) de 2008, interdisant l'utilisation de composés organostanniques dans les peintures antisalissures²¹, pourraient être envisagées.

L'Union européenne a proposé l'élaboration de lignes directrices harmonisées au niveau international visant à réduire le plus possible les rejets de microplastiques provenant des peintures, ainsi qu'un étiquetage relatif aux exigences en matière de soutenabilité²². Parmi les autres mesures envisagées, on peut citer :

- innover pour améliorer la résistance à l'usure des peintures ;
- améliorer les méthodes d'application afin de réduire le plus possible les rejets ;
- utiliser des méthodes permettant de minimiser les émissions de poussière lors du décapage ; par exemple, en utilisant des systèmes de

collecte mécanique ou l'aspiration et en récupérant les particules de peinture tombées au sol ;

- réduire la quantité de peinture utilisée ; utiliser un matériel permettant d'appliquer la quantité optimale de peinture, pour limiter les sur-applications ;
- éviter de laver les pinceaux et les rouleaux dans l'évier ; récupérer l'eau de lavage et l'éliminer de manière respectueuse de l'environnement.

Citation : Coalition des Scientifiques pour un traité efficace sur les plastiques, (2026), Les peintures : une source majeure de microplastiques dans l'environnement. Devenir, effets et stratégies d'atténuation. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20544299>

Auteurs : Rana Al-jaibachi, Winnie Courtene-Jones, Stephanie Reynaud, Conrad Sparks, Juan Baztan, Max Kelly, Richard C. Thompson

Relecteurs : Andres H. Arias, Bethanie Carney Almroth, Valentin Dettling, Babet de Groot, Vaibhavi Dwivedi, Trisia Farrelly, Natalia Grilli, Sabine Rech, Martin Wagner

Traducteurs : Xavier Cousin, Marie-France Dignac, Muriel Mercier-Bonin, Stéphanie Reynaud

Références

1. Thompson R. C., et al. (2024), Twenty years of microplastic pollution research—what have we learned? *Science*, 386, ead12746, DOI: <https://doi.org/10.1126/science.adl2746>
2. Coalition des Scientifiques pour un traité efficace sur les plastiques (2024), Lutter contre la pollution microplastique via le Traité mondial sur le plastique. (2024) DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16364142>
3. Coalition des Scientifiques pour un traité efficace sur les plastiques (2026), Granulés, poudres et flocons plastiques : une source majeure de microplastiques dans l'environnement. Devenir, effets et stratégies d'atténuation. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20544611>

4. Coalition des Scientifiques pour un traité efficace sur les plastiques (2026) Les plastiques ajoutés intentionnellement dans les produits d'hygiène et de soins : une source majeure de microplastiques dans l'environnement. Devenir, effets et stratégies d'atténuation. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20544650>
5. Coalition des Scientifiques pour un traité efficace sur les plastiques, (2024), Les pneus : une source majeure de microplastiques dans l'environnement. Devenir, effets et stratégies d'atténuation. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20544502>
6. Coalition des Scientifiques pour un traité efficace sur les plastiques, (2026), Les microfibrilles issues des textiles : une source majeure de microplastiques dans l'environnement. Devenir, effets et stratégies d'atténuation. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20544594>
7. Earth Action, (2023), [Leakage of microplastics into oceans and land.](#)
8. European Environment Agency, (2024), [Microplastics unintentionally released into the Environment in the EU.](#)
9. Paruta P, Pucino M, Boucher J. (2021), [Plastic Paints the Environment: A global assessment of paint's contribution to plastic leakage to Land Ocean & Waterways.](#)
10. Turner A. (2021), Paint particles in the marine environment: An overlooked component of microplastics. *Water Res X*, 12, 100110, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.wroa.2021.100110>
11. Xu Y, Rillig MC, Waldman WR. (2022), New separation protocol reveals spray painting as a neglected source of microplastics in soils. *Environ Chem Lett.* 20, 3363-3369, DOI: <https://doi.org/10.1007/s10311-022-01500-2>
12. Gondikas A, Mattsson K, Hassellöv M. (2023), Methods for the detection and characterization of boat paint microplastics in the marine environment. *Front Environ Chem*, 4, DOI: <https://doi.org/10.3389/fenvc.2023.1090704>
13. Kim T, et al. (2024), Qualitative and quantitative assessment of microplastics derived from antifouling paint in effluent from ship hull hydro blasting and their emission into the marine environment. *J Hazard Mater*, 477, 135258, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2024.135258>
14. Organisation Maritime Internationale (IMO), (2019), [Hull scrapings and marine coatings as a source of microplastics](#)
15. Verschoor A, et al. (2016), [Emission of microplastics and potential mitigation measures.](#)
16. Tagg, A.S. et al. (2024), Microplastic-antifouling paint particle contamination alters microbial communities in surrounding marine sediment. *Sci. Total Environ*, 926, 171863, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.171863>
17. Soroldoni, S, et al. (2020), Antifouling paint particles cause toxicity to benthic organisms: Effects on two species with different feeding modes. *Chemosphere*, 238, 124610, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.124610>
18. Beyer, J. et al. (2022), The ecotoxicology of marine tributyltin (TBT) hotspots: A review. *Mar. Environ. Res*, 179, 105689, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2022.105689>
19. OSPAR, (2010), EcoQO on imposex in dogwhelks and other selected gastropods. Quality status report. In: Evaluation of the OSPAR System of EcoQOs for the North Sea, 2010
20. Laranjeiro, F. et al. (2018), Fifteen years of imposex and tributyltin pollution monitoring along the Portuguese coast. *Environ. Pollut*, 232, 411-421, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2017.09.056>
21. Organisation Maritime Internationale (IMO) (2001), [Convention internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure nuisibles sur les navires.](#)
22. Commission Européenne, (2023), Règlement (UE) 2023/2055 de la Commission du 25 septembre 2023 modifiant l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les microparticules de polymère synthétique <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2055/oj>